

6GSMART-SP3-L5-P2-P3-D2.1.2:

Revisión del estado del arte y diseño inicial de las automatizaciones contacto cero y los mecanismos de garantía de servicio en 6GSMART relacionadas con arquitecturas de federated learning

Fecha de Publicación: 31/10/2023

Proyecto 6GSMART-EZ: 6G para los sistemas de producción ciber físicos - KPIs extremos y automatización zero touch

6GSMART

Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G I+D

Paquete de Trabajo (PT)	P2
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Contribuyentes	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Nivel de disseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminación	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autores	Estado	Fecha	Comentarios
V1.0	Cristina Cervelló Pastor Sebastià Sallent Ribes Mario Cerdà Trigueros	Primer Draft	31/10/2023	Revisado por Cristina Cervelló Pastor
V1.5	I2CAT	Revisión	15/11/2023	Revisión i2CAT

V2.0	Cristina Cervelló Pastor Sebastià Sallent Ribes Mario Cerdà Trigueros	Versión revisada	29/11/2023	Versión revisada en base a los cambios propuestos por i2CAT
V3.0	UPC, I2CAT	Versión final	14/12/2023	Cambios editoriales, versión final

Índice

Índice	4
Lista de Figuras	5
Acrónimos	6
Resumen ejecutivo.....	11
1. Introducción	12
1.1. Estructura del entregable.....	12
2. Automatización de contacto-cero basada en AI/ML en redes privadas 5G	13
3. Automatización de contacto-cero basada en AI/ML.....	16
3.1. Estado del arte.....	16
3.2. Diseño inicial de la solución 6GSmart.....	19
4. Automatización de contacto-cero construida en TSN-IA	23
4.1. Estado del arte.....	23
4.2. Diseño inicial de la solución 6GSmart.....	26
5. Conclusiones	28
6. Referencias.....	29

Lista de Figuras

Figura 3-1: Arquitectura contacto-cero TSN basada en AI/ML.....	20
Figura 3-2: Diagrama de bloques de la arquitectura plenamente centralizada y multinivel-jerarquizada de TSN.	21
Figura 3-3: Diagrama de bloques de la arquitectura multidominio federada.....	22
Figura 4-1: Arquitectura ORAN-TSN.....	25

Acrónimos

3GPP	3 rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5G-ACIA	5G Alliance for Connected Industries and Automation
5GC	5G Core
5GPPP	5G Infrastructure Public Private Partnership
5GS	5G System
6G	6 th Generation
AF	Application Function
AGV	Automated Guided Vehicle
AI	Artificial Intelligence
AIOTI	Alliance for the Internet Of Things Innovation
AMF	Access and Mobility Management Function
API	Application Programming Interface
AUSF	Authentication Server Function
AR	Augmented Reality
AWS	Amazon Web Services
B5G	Beyond 5G
BGP	Border Gateway Protocol
BSF	Binding Support Function
C-DQN	Categorical Deep Q Network
CEI	Cloud-edge-IoT
CNI	Container Network Interface
CNC	Centralized Network Configuration
CORC	Continuum ORChestrator
CPE	Customer Premise Equipment
CPPSoS	Cyber Physical Production Systems of Systems
CPS	Cyber Physical System
CPU	Central Processing Unit

CSC	Communication Service Customer
CSP	Communication Service Provider
CU	Centralised Unit
CUC	Centralized User Configuration
DL	Deep Learning
DNS	Domain Name System
DRL	Deep Reinforcement Learning
DS-TT	Device-Side TSN Translator
DU	Distributed Unit
E2E	End-to-End
ECN	Edge Compute Network
ECOMP	Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy
ECS	Amazon Elastic Container Service
EKS	Kubernetes Service
eMBB	enhanced Mobile Broadband
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EUCEI	EU Cloud Edge IoT
FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance, and Security
FDRL	Federated Deep Reinforcement Learning
FENS	Factory Edge Network Service
FL	Federated Learning
FPGA	Field Programmable Gate Array
GCN	Graph Convolutional Network
GCP	Google Cloud Platform
GDC	Google Distributed Cloud
GM	Grandmaster
GPS	Global Positioning System
gPTP	generic Precision Time Protocol
GPU	Graphics Processing Unit
GSMA	GSM (Groupe Spéciale Mobile) Association
GTP	GPRS Tunneling Protocol
GW	Gateway

I4.0	Industry 4.0
ICC	Industrial Cloud Continuum
ICT	Information and Communication Technologies
IoT	Internet of Things
IIoT	Industrial Internet of Things
IT	Information Technology
K8s	Kubernetes
KPI	Key Performance Indicator
LKC	Linux Kernel Containers
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LST&P	Large Scale Trials and Pilots
MANO	Management and Orchestration
MDBV	Maximum Data Burst Volume
MDP	Markov Decision Process
MEC	Multi-access Edge Computing
MFBR	Maximum Flow Bit Rate
ML	Machine Learning
MLOps	Machine Learning Operations
MNO	Mobile Network Operator
mMTC	Massive Machine Type Communication
NEF	Network Exposure Function
NF	Network Functions
NFV	Network Function Virtualisation
NG-RAN	New Generation Radio Access Network
NIC	Network Interface Card
NOP	Network OPERator
NPN	Non-Public Networks
NRF	Network Repository Function
NSaaS	Network Slicing as a Service
NSSF	Network Slicing Selection Function
NW-TT	Network-Side TSN Translator
OCM	Open Cloud Mesh

OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
OGC	Ori Global Cloud
ONAP	Open Network Automation Platform
OP	Operator Platform
OPC-UA	Open Platform Communications Unified Architecture
OPEX	Operational Expenditure
OS	Operating System
OSG	Open-Source Group
OSM	Open-Source MANO
OT	Operational Technology
PCC	Policy and Charging Control
PCF	Policy Control Function
PCP	Priority Code Point
PLC	Programmable Logic Controller
PMIC	Port Management Information Container
PSFP	Per-Stream Filtering and Policing
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RAT	Radio Access Technology
RIC	RAN Intelligent Controller
RL	Reinforcement Learning
RRF	Recovery and Resilience Facility
RT	Real-Time
SA	Standalone
SBA	Service Based Architecture
SDG	Sustainable Development Goals
SDK	Software Development Kit
SDN	Software-Defined Networking
SDO	Standards Developing Organisations
SEP	Service Enablement Platform
SLA	Service Level Agreement
SMF	Session Management Function

SNS JU	Software Networks & Services Joint Undertaking
SPF	Shortest Path First
SSID	Service Set IDentifier
TAC	Tracking Area Code
TSCAC	Time-Sensitive Communication Assistance Container
TSCAI	Time-Sensitive Communication Assistance Information
TSe	Egress Timestamp
TSi	Ingress Timestamp
TSN	Time-Sensitive Networking
UDM	Unified Data Management
UDR	Unified Data Repository
UE	User Equipment
UMIC	User plane node Management Information Container
UN	United Nations
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
UPF	User Plane Function
URLLC	Ultra-Reliable and Low-Latency Communication
US	United States
VAN	Virtual Application Network
VLAN	Virtual Local Area Network
VIM	Virtual Infrastructure Manager
VM	Virtual Machine
VNS	Virtual Network Services
VPC	Virtual Private Cloud
VPN	Virtual Private Network
WG	Working Group
XR	Extended Reality
YANG	Yet Another Next Generation

Resumen ejecutivo

El presente documento constituye el entregable cuyo contenido está descrito en el pliego de condiciones 6GSMART-SP3-L5-P2-P3-D2.1.2: Revisión del estado del arte y diseño inicial de las automatizaciones contacto-cero y los mecanismos de garantía de servicio en 6GSMART relacionadas con arquitecturas de *federated learning*.

Por tanto, los contenidos del documento corresponden a los siguientes temas a tratar:

- Análisis y revisión del estado del arte de soluciones de contacto-cero para redes TSN basadas en AI/ML, con énfasis en las arquitecturas que soportan aprendizaje federado, y su impacto e integración de diferentes dominios TSN sobre 5G/6G.
- Propuesta de una solución inicial para implementar una prueba de concepto 5G-TSN en la cual se discuten las diferentes herramientas abiertas de simulación, los entornos y algoritmos de AI/ML y su despliegue y validación para una prueba de concepto.

1. Introducción

1.1. Estructura del entregable

La estructura del entregable se centra en dos partes claramente diferenciadas. En la primera, **Automatización de contacto-cero basada en AI/ML**, se presenta un estudio del estado del arte para automatizar conjuntamente el mecanismo de planificación y encaminamiento en una red TSN. Posteriormente se introduce un diseño inicial para una solución 6GSMART, proponiéndose una arquitectura centralizada y federada, que integra los módulos de AI/ML en la arquitectura TSN. Así pues, esta primera parte queda formada por los siguientes puntos:

- Presentación del estado del arte de soluciones basadas en algoritmos y arquitecturas que abordan el problema NP de planificación y encaminamiento en redes TSN. Estas soluciones se han clasificado en función de las herramientas que plantean, como son mecanismos programación lineal en enteros (ILP), aprendizaje profundo (DL), o heurísticos para arquitecturas centralizadas y federadas/distribuidas
- Propuesta de una extensión centralizada, y federada de la arquitectura TSN, que incluye instancias IA-TSN, permitiendo el contacto-cero para la configuración y mantenimiento de flujos conjuntamente con el uso óptimo de las rutas.
- Introducción de los requerimientos para un diseño funcional del módulo de gestión automatizada IA-TSN.

En cuanto a la segunda parte, **Gestión de datos para permitir la automatización sin intervención**, se desarrollan las funcionalidades del módulo IA-TSN fundamentado en algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo (DRL). También se presenta una solución de integración de IA-TSN con O-RAN. Finalmente se realiza un análisis exhaustivo de las herramientas de simulación existentes en la literatura, eligiéndose inicialmente OMNeT ++. Concretamente, en esta segunda parte:

- Se presentan los requerimientos funcionales del módulo IA-TSN basados en DRL y FedAvg para una solución centralizada y federada.
- Se describen y extienden los interfaces entre los distintos planos funcionales de la arquitectura propuesta y los elementos CNC (*Centralized Network Configuration*) y CUC (*Centralized User Configuration*), y conmutadores TSN.
- Se propone, a nivel funcional, la integración de la arquitectura IA-TSN propuesta con la arquitectura O-RAN.
- Se elige el simulador OMNeT++ para desarrollar y evaluar las soluciones centralizadas y federadas propuestas de IA-TSN.
- Se describen las fases de desarrollo de la propuesta de contacto-cero y la prueba de concepto. Ésta se desarrollará utilizando la infraestructura TSN de nuestro laboratorio, compuesto por conmutadores TSN, *gateway* TSN-5G y emulación del nodo gNB y core 5G.

2. Automatización de contacto-cero basada en AI/ML en redes privadas 5G

La Inteligencia Artificial ha traído cambios profundos a nuestro mundo moderno y ha revolucionado industrias y campos científicos enteros, incluida la salud [1], el transporte [2], la logística, la cadena de suministro [3], las ciudades inteligentes, las finanzas [4], etc. En el amplio campo de la inteligencia artificial, DRL se ha convertido en una poderosa estrategia para crear sistemas inteligentes que sean buenos para aprender y tomar decisiones en situaciones complejas. DRL, un subconjunto de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML), combina los principios de habilidades de aprendizaje por refuerzo (RL) y aprendizaje profundo (DL). Básicamente, el aprendizaje por refuerzo es un marco de aprendizaje automático en el que un agente interactúa con su entorno para adquirir experiencia en la elección de acciones que maximicen los beneficios acumulativos.

En las redes Beyond-5G (B5G) y 6G, la protección de datos es una cuestión clave. La convergencia de las tecnologías B5G/6G amplía el potencial de recopilación e intercambio de datos, lo cual es crucial para abordar las cuestiones de protección de la privacidad de manera integral.

Para abordar eficazmente los problemas de privacidad, DRL Federado (FDRL) surge como una solución destacada. FDRL [5] amplía el concepto de Aprendizaje Federado (FL) [6] para permitir la colaboración entre nodos y el aprendizaje distribuido de múltiples agentes respetando la privacidad, la escalabilidad y la complejidad de la toma de decisiones descentralizada. A diferencia de los métodos de funcionalidad centralizada tradicionales, FDRL permite el aprendizaje de múltiples agentes a partir de experiencias individuales y el intercambio de conocimientos con otros pares de manera distribuida y segura sin compartir datos sin procesar. FDRL utiliza el conocimiento combinado de varios agentes para acelerar el aprendizaje y mejorar el rendimiento general. Esta capacidad es especialmente útil en contextos donde la funcionalidad centralizada es poco práctica e ineficaz.

La capacidad de FDRL para proporcionar funcionalidad local e inferencia en el borde de la red hace posible la toma de decisiones en tiempo real y la reducción de la latencia. Esta es otra ventaja crucial, particularmente útil cuando la eficiencia y la seguridad dependen de reacciones rápidas. Además, FDRL es escalable y puede admitir a muchos participantes sin requerir una infraestructura central significativa. También permite a los nodos en el *edge* controlar sus datos, garantizando el cumplimiento de las leyes de soberanía de datos y evitando posibles problemas legales y de seguridad relacionados con el almacenamiento centralizado de datos.

Se introducen nuevos requisitos mediante el desarrollo de la administración automatizada de extremo a extremo de la arquitectura y los servicios 5G [7]. Como consecuencia, el conjunto de aplicaciones y servicios de acceso múltiple en el borde diseñados para cumplir con estos requisitos aumenta enormemente la complejidad de la gestión del sistema en red.

La provisión y operación de servicios, análisis predictivo, monitorización en tiempo real, análisis y mantenimiento de miles de entidades son sólo algunos ejemplos de cómo esta complejidad se manifiesta en la red y también en los servicios. También obliga inevitablemente a una automatización de extremo a extremo de la red y los servicios. Aquí es donde la estandarización de componentes es necesaria para el aprendizaje automático (ML) en 5G/6G, permitiendo la auto-configuración, la auto-optimización y la auto-reparación.

Para resolver este problema de estandarización y complejidad, varias organizaciones, como el 3GPP [8], ETSI [9,10], la ITU [11], o bien ORAN [12,13], establecieron grupos de trabajo que produjeron los primeros estándares y modelos arquitectónicos para 5G. Para incorporar el aprendizaje automático (ML) en 5G y en las redes futuras, desde el borde hasta la red central, los Grupos de Especificaciones Industriales (ISG) del ETSI, ENI (Inteligencia en red experiencial) y SAI (IA de seguridad) están trabajando en conjunto con el UIT-T Q20/13 y FG ML5G (Grupo de enfoque sobre aprendizaje automático para redes futuras, incluido 5G), así como 3GPP TR 23.791. ISO ha introducido conceptos y terminología de inteligencia artificial [14].

A. *Automatización de TSN*

En la actualidad los despliegues de TSN constan de un número muy reducido de elementos de red (conmutadores) creando topologías simples. En estos entornos, la configuración, gestión y mantenimiento de los conmutadores se realiza manualmente por los gestores de la red.

En estos escenarios el operador de red gobierna las *Gate Control List* de los conmutadores a través del CNC, partiendo de las peticiones que realizan los terminales de la red (*Talker/Listener*), el estado y capacidad de los enlaces, y los perfiles de los flujos entrantes o ya existentes, entre otros parámetros. Esta operativa es estática, poco flexible a los cambios topológicos de la red, y en muchos casos no óptima frente a la utilización de los recursos de los enlaces o el balanceo de carga. Por otra parte, este procedimiento no reacciona en tiempo real al funcionamiento defectuoso de los enlaces o a la reasignación manual de los perfiles de tráfico de los flujos a los conmutadores.

Los detalles concretos de la arquitectura están explicados en el entregable D1.1.2 (Entregable 6GSMART-SP3-L5-P1-P3-D1.1.2) [37].

B. *Retos*

Ante esta imposibilidad de manejar en tiempo real este conjunto de factores, se hace imprescindible minimizar la intervención humana y avanzar hacia una automatización de contacto-cero. Globalmente, la automatización de TSN en tiempo real plantea un problema NP completo que se puede aproximar por mecanismos de ILP, heurísticos y AI/ML. Por esto motivo se propone realizar una automatización progresiva de los distintos procedimientos de la red TSN. Algunos ejemplos de automatización de la red pueden ser asignación de flujos, encaminamiento, fiabilidad, seguridad o energía entre

otros. En esta propuesta planteamos la automatización de la asignación de flujos y encaminamiento de forma integrada utilizando mecanismos de DRL centralizados o distribuidos/federados multidominios. La interconexión entre dominios se realizará a través de pasarelas 5G.

3. Automatización de contacto-cero basada en AI/ML

3.1. Estado del arte

TSN consiste en un conjunto de estándares que definen una tecnología de nivel de enlace para crear una red con unos requerimientos estrictos de tiempo y calidad de servicio determinista apropiada para gestión y transmisión de flujos, en los cuales se sustentan las aplicaciones y sistemas de tiempo real.

En particular uno de los estándares el IEEE 802.1 Qbv [15] define mecanismos y políticas de planificación (*scheduling*). Estos procedimientos indican como procesar y transmitir tramas Ethernet de forma isócrona sobre la red Ethernet, sobre redes de conmutación de paquetes.

En una de las enmiendas (*amendments*) del estándar, se define el mecanismo denominado TAS (*Time Aware Shaping*). TAS garantiza una latencia determinista y el *jitter* (variación de retardo) a las tramas que componen un flujo sensible al retardo. TAS gobierna la transmisión de las tramas en los puertos de salida de los switches TSN mediante el control de unas puertas (*Gate Control List*) asociados a las ocho colas priorizadas de los flujos salientes.

En este entorno la configuración y mantenimiento de un flujo isócrono (determinista), entre un *Talker* y un *Listener*, requiere una configuración y gestión de todos los planificadores de los TAS de los *switches* involucrados en el camino del flujo. Estos dos procedimientos deben tener en cuenta diversos factores como son la capacidad de los enlaces, requerimientos del flujo, el trayecto, pérdidas por congestión, o la utilización de cada enlace, entre otros aspectos.

En la actualidad para cada flujo, el gestor del sistema fija un camino entre el *talker* y el *listener* y configura los parámetros del TAS manualmente. Este procedimiento de combinar encaminamiento con planificación es un problema NP completo [16].

Frente a este reto, en la literatura existen diversas propuestas que plantean soluciones a la problemática de planificación (*scheduling*), de encaminamiento o de ambas conjuntamente, con el objetivo de automatizar la gestión de la red TSN con la mínima intervención humana (*Zero-touch automation*).

A. Planificadores

A continuación, presentamos un resumen del estado del arte acerca de distintas propuestas más representativas de mecanismos de planificación, que involucran el TAS, las colas y la *Gate Control List* en el marco de 802.1Qbv. Estas propuestas presentan soluciones basadas en algoritmos y heurísticos, que presuponen que las rutas de los flujos entrantes son conocidas de antemano.

Durr et al. [17] proponen un algoritmo de *scheduling* heurístico basado en el *tabu search*, que reduce el número de bandas de guarda adaptando el algoritmo *no-wait packet scheduling* formulado el problema como un ILP (*Integer Linear Programs*).

Craciunas et al. [18] proponen un conjunto de restricciones en las operaciones del *Gate Control List* que garantizan un *scheduling* determinista con un *jitter* acotado aplicando *Satisfiability Modulo Theory* (SMT).

Jin et al. [19] formulan la transmisión de paquetes en los switches TSN mediante SMT y dividen las especificaciones en múltiples OMT (*Optimization Modulo Theories*). Mediante estas especificaciones intentan obtener soluciones al problema NP mediante SMT/OMT Z3. Posteriormente desarrollan heurísticos, que combinan las tablas de los planificadores eliminando conflictos.

Partiendo de un modelo de fallos de la red, Dobrin et al. [20] proponen un esquema de planificación que garantiza la entrega de las tramas de tráfico determinista en una red tolerante a fallos con la posibilidad de retransmisiones.

Estos trabajos resuelven el problema de asignación de recursos aplicando algoritmos deterministas, heurísticos y soluciones basadas en ILP, proponiendo diversas políticas de programación. Sin embargo, estos procedimientos tienen el inconveniente de gestionar rutas estáticas origen-destino. Por tanto, estas propuestas no son robustas frente a fallos de enlaces o mal funcionamiento de dispositivos de red, ni frente a cambios de topología en tiempo real.

B. Encaminamiento y planificadores

En este apartado mostramos algunas soluciones propuestas en la literatura que presentan soluciones conjuntas al problema de combinar encaminamiento y planificación en TSN basadas en algoritmos genéticos e ILP.

Pahleavan et al. [21] proponen dos algoritmos genéticos de encaminamiento y planificación, y un heurístico para el *Gate Control List* [22].

Navaz et al. [23] proponen el algoritmo NEH que combina una inicialización heurística en un algoritmo genético. Estas propuestas usan el *shortest path first* (SPF) y balanceo de carga.

Nie et al. [24] proponen un algoritmo ILP de encaminamiento y planificación basado en el preprocesado y la clasificación de flujos que mantiene la calidad de servicio con diferentes periodos. Con esta clasificación de flujos se construye un encaminamiento multi periodo.

Estas propuestas combinan los algoritmos de encaminamiento con los mecanismos de *scheduling* proponiendo soluciones basadas en ILP y heurísticos. Sin embargo, estas soluciones trabajan en modo offline, no siendo capaces de reaccionar frente a los cambios instantáneos de la topología de la red

C. ML/AI

En topologías de red extensas, la búsqueda de rutas óptimas para cada flujo juntamente con la comparativa de distintas configuraciones de los planificadores en cada conmutador TSN resulta de gran complejidad. Estos procedimientos requieren gran cantidad de cómputo, largos tiempos de proceso y dan lugar a resultados de planificación muy poco satisfactorios. Frente a esta problemática se presentan soluciones basadas en AI/ML, que reducen sustancialmente la complejidad de la configuración y la gestión de la red.

Min et al. [25] proponen un planificador TSN juntamente con un mecanismo de encaminamiento basado en *Reinforce Learning* (TSLR) que mejora el balanceo de carga de las rutas alcanzando una alta programabilidad. Este mecanismo tiene en cuenta la dependencia de las rutas en el proceso de planificación. TSLR emplea C-DQN (*Categorical Deep Q Network*) que expresa el premio (*reward*) de la DQN como una distribución y no como un escalar.

Yang et al. [26] proponen un grafo de enrutamiento basado en una red convolucional juntamente con mecanismo de planificación, que en lugar de construir una *Q-table* mediante una red neuronal, utilizan una GCN (*Graph Convolutional Network*) para obtener una aproximación del valor de Q. Para aproximar el *kernel* de convolución del grafo utilizan polinomios de Chebyshev de primer orden. Yu et al. [27] presentan un mecanismo basado en *branching dueling* de una Q-network. La bondad de ambas propuestas no se ha comparado con mecanismos de ILP o metaheurísticos.

En general las soluciones de ML propuestas en la literatura tienen el inconveniente de ser dependientes del escenario. Cada topología requiere un proceso de entrenamiento de los algoritmos de RL. Así mismo el tamaño de la red deteriora el proceso de aprendizaje.

D. TSN y aprendizaje federado

En la literatura existen muy pocas referencias que apliquen aprendizaje federado para resolver los problemas de encaminamiento, programabilidad o fiabilidad. Una de ellas presenta una solución para mantener la robustez de la red.

Balasubramanian et al. [28] proponen un controlador de redes TSN basado en aprendizaje federado para optimizar la fiabilidad de las redes industriales de IoT 4.0 con distintos tipos de fallos de los enlaces. Plantean diversas estrategias de recuperación basados no solamente en la protección a través de caminos disjuntos, ya que estos no siempre son confiables. La solución, basada en heurísticas, obtiene la mínima probabilidad de fallo conjunto de las rutas primaria y de respaldo.

E. Estandarización

En documentos anteriores relacionados con el proyecto, tales como 6GSMART-EZ-D1.1 [37], y en otros apartados de este documento ya se han mencionado los distintos estándares del IEEE relacionados con TSN. Aquí sólo mostraremos tres recomendaciones que están directamente relacionadas con la solución que proponemos de automatización de la red TSN:

- La recomendación IEEE 802.1Qdj [29] describe la UNI entre el CNC y el CUC.
- Las recomendaciones IEEE 802.1Qcw [30], y 802.1CBcv [31] extienden los modelos de datos Yang para TSN y los interfaces de CNC.

3.2. Diseño inicial de la solución 6GSmart

6GSMART tiene por objetivo avanzar hacia la automatización de TSN que comporte progresivamente una menor intervención humana en la configuración, gestión y mantenimiento de la red.

Uno de los objetivos principales del proyecto se centra en:

“Desarrollar, validar y desplegar un conjunto de mecanismos y procedimientos de AI/ML, que automaticen el encaminamiento de los flujos y su programabilidad en tiempo real manteniendo los requerimientos de calidad de servicio”.

Este objetivo tiene como subobjetivos:

- Realizar un estado del arte acerca de las soluciones conjuntas de encaminamiento y planificación que empleen técnicas de aprendizaje reforzado profundo (DRL).
- Analizar los simuladores y emuladores de TSN existentes y su integración con los entornos de ML.
- Proponer y validar soluciones centralizadas basadas en DRL sobre entornos simulados evaluando su escalabilidad y programabilidad en tiempo real en función del tamaño de la red y características de los flujos.
- Proponer y validar algoritmos federados o distribuidos, que mitiguen la dependencia de los modelos en función de la topología de la red, programabilidad, o tolerancia a fallos entre otros factores.
- Desarrollar y validar una propuesta para automatizar 5G *slices*, que permitan la interconexión de islas/dominios TSN a través de la red 5G.
- Desarrollar una prueba de concepto.

A. Arquitectura IA-TSN

Para abordar estos objetivos se plantea un modelo del sistema, una arquitectura de red, compuesta por tres capas, el **Plano de Datos** compuesto por los conmutadores TSN, el **Plano de Control, Gestión, Operación y Mantenimiento** donde está localizada la inteligencia de la red, y el **Plano de Servicio**. La Figura 3-1 muestra esta arquitectura. Este último recoge los requerimientos de las aplicaciones de los usuarios, los servicios, el perfil de tráfico de los flujos, y configura los elementos terminales, (*Talker/Listener*) y también transfiere esta información al plano de gestión.

Figura 3-1: Arquitectura contacto-cero TSN basada en AI/ML

Según IEEE 802.1Qcc, una de las soluciones presentadas es la *Fully centralized model* compuesta por dos elementos dos elementos:

- *Centralized User Configuration (CUC)* - Recopila la información de los flujos TSN desde los dispositivos finales, denominados comúnmente “*Talker/Listener*”.
- *Centralized Network Configuration (CNC)* - Controla los *switches* TSN y es el encargado de aplicar las reglas y configuraciones necesarias para el funcionamiento de la red.

En este modelo, el CUC recopila la información y se la hace llegar al CNC a través del interfaz UNI, el cual es el encargado de generar las configuraciones y aplicarlas en los switches de la red.

Ambos elementos (CUC y CNC) se implementan mediante software que puede ejecutarse en diferentes plataformas (*Docker, cloud, local*), y permitiendo añadir elementos de inteligencia artificial para hacer, que la toma de decisiones sea eficaz y eficiente, además de buscar una automatización del estado de la red.

Partiendo de estos bloques funcionales que describe el estándar, asociamos (i) el Plano de Datos a la infraestructura de la red TSN y los conmutadores, (ii) el Plano de Gestión a una extensión del CNC y (iii) el Plano de Servicio a una extensión del CUC. Estas extensiones abarcan no sólo nuevas funcionalidades en cada módulo, sino también las ampliaciones de las funcionales de los interfaces.

En el Plano de Gestión se propone extender el CNC incluyendo un módulo de IA-TSN, que se construirá con algoritmos DRL, como DQN entre otros, para una solución TSN centralizada, y federados como el *FedAvg* para una solución multinivel jerarquizada de TSN.

La funcionalidad del módulo IA-TSN se centra en la automatización de la programabilidad de los flujos, el balanceo de carga y la optimización de los recursos de red, con el fin de crear las configuraciones en tiempo real las *Gate Control List* de cada conmutador TSN garantizando la QoS demandada por cada flujo.

El módulo IA-TSN se comunica con CUC a través de la UNI *Talker/Listener*-CNC (802.1Qdj). Además, IA-TSN envía/recibe información de los conmutadores TSN a través de interfaz *bridge*-CNC con un modelo y formato de datos *Yang/Netconf/Restconf* extendido para TSN, 802.1Qcp.

B. Modelo plenamente centralizado

En este modelo el plano de gestión gobierna centralizadamente todos los elementos y funcionalidades del dominio de gestión TSN, existiendo solamente un elemento funcional para cada uno de los tres planos (ver Figura 3-2).

La IA-TSN recibe del CUC a través del interfaz 802.1Qdj, las funcionalidades de los terminales extremos de la red y los parámetros de configuración de los flujos que han demandado los usuarios. IA-TSN también recibe información de la topología y de estados de los elementos de la red, que ha sido intercambiada entre los servidores Netconf de los *bridges* TSN y cliente Netconf del CNC TSN. La configuración de la *Gate Control List* se realiza a través de este interfaz.

Figura 3-2: Diagrama de bloques de la arquitectura plenamente centralizada y multinivel-jerarquizada de TSN.

IA-TSN tiene dos fases de trabajo, entrenamiento y producción. En la fase de aprendizaje entrena los modelos de ML y en la fase de producción realiza la inferencia.

C. Federación entre dominios a través de 5G

En el caso que la red TSN cuente con varios dominios, se plantea la gestión global mediante una solución centralizada o distribuida.

En la solución centralizada multinivel, el nivel superior ve al nivel inferior como un sistema, que se comporta o bien como una estación final de un conmutador TSN (*bridged-end station*), o bien como una estación final. En la solución centralizada, el sistema central ve a cada uno de los dominios como un Ethernet bridge, estableciéndose un diálogo directo entre los CNC del nodo central con los CNC de cada dominio. El diálogo entre niveles se realiza a través de *yang/netconf-restconf*.

En este proyecto hemos elegido una solución multinivel-jerarquizada para federar y gestionar globalmente los distintos dominios a través de la red 5G, ver Figura 3-3.

Figura 3-3: Diagrama de bloques de la arquitectura multidominio federada

Esta propuesta permite crear un *slice* extremo-extremo a través de la red 5G garantizando, que una aplicación desplegada sobre nodos de distintos dominios se le garantice la calidad demandada de los distintos tipos de tráfico (*scheduled time-critical* (ST), *Audio Video Bridging* (AVB) o *Best Effort* (BE)).

Para desarrollar una gestión automatizada multidominio se propone una arquitectura federada de AI-TSN. Esta arquitectura consiste en incorporar en cada CNC del dominio una unidad AI-TSN, que se comunica con la unidad AI-TSN localizada en la CNC del nodo central.

En esta solución, cada IA-TSN del nivel inferior ejecutará los algoritmos de DRL a nivel local y periódicamente enviará, síncrona o asincrónicamente, los parámetros locales a la unidad central para que ésta ejecute el DRL global.

Los parámetros globales se reenviarán de nuevo a los respectivos dominios para actualizar los modelos locales de cada IA-TSN.

Para esta arquitectura se utilizarán algoritmos de ML federados como el *FedAvg* y sus variantes.

4. Automatización de contacto-cero construida en TSN-IA

4.1. Estado del arte

Esta sección está dividida en tres apartados. En el primero introducimos los parámetros principales que estará sujeto el módulo de TSN-IA. Posteriormente describimos los requerimientos para simular el módulo TSN-IA que nos permitirán la construcción y validación de la propuesta centralizada y federada. Finalmente elegimos el simulador mostrando el estado del arte de los módulos apropiados para desarrollar la unidad inteligente.

A. Módulo Deep Reinforcement Learning

La unidad TSN-IA se basará en un modelo DRL donde un agente interactúa con un entorno mediante un conjunto de acciones y recibirá una recompensa. Este modelo se construye bajo las hipótesis de un modelo MDP (*Markov Decision Process*).

Estos modelos necesitan de experiencias o transiciones aprendidas del entorno, en este caso la red. Estas experiencias son las que se usan para entrenar y actualizar los *Q-values*.

- Estado - Tupla con la cual se pueda representar el estado de la red.
- Acción - De qué forma vamos a interactuar con el entorno. En nuestro caso puede ser el siguiente *switch* a visitar y configurar, el flujo encaminar, o la elección de la ruta entre otros parámetros.
- Recompensa (*reward*) - Forma de determinar la validez de una acción. Un valor positivo puede representar el encaminamiento correcto y una recompensa negativa la imposibilidad de acomodar los requisitos de un flujo dentro de la red.

Dado que vamos a controlar diferentes parámetros, la matriz de estados, ésta debe contener toda la información que creemos necesaria para que el agente entrene:

- Camino de un flujo - Nodo de inicio, nodo de destino y el nodo actual en el cual se encuentra un paquete del flujo.
- Intervalo de TX - Al ser flujos deterministas, todos los paquetes dentro de un flujo tienen un ciclo y unos tiempos máximos de retraso que deben de respetarse.
- Tamaño de los paquetes - Sabiendo el tamaño de los paquetes, podemos hallar el tiempo que va a ocupar el enlace.
- Estado de los enlaces - Matriz o vector que permita representar la situación actual de los enlaces de la red.

B. Automatización: fases de la implementación

La implementación de la solución contacto-cero que proponemos en el proyecto se divide en dos fases. En la primera fase, desarrollaremos el módulo de IA-TSN en un entorno de simulación configurándose como un bloque *stand-alone* con data sets sintéticos.

Para ello, crearemos diversas topologías, y mapearemos un rango de time slots para la creación de cada flujo (por ejemplo, entre 10 a 100 μ s) asociando aleatoriamente los flujos a clases. Trabajaremos con distintas cargas de la trama y diversas distribuciones estadísticas para la generación de los flujos, entre otros parámetros. Las topologías de la red serán sintéticas empleándose configuraciones con un número pequeño y mediano de conmutadores y topologías malladas, en anillo y *daisy-chain*.

Las trayectorias entre el *Talker* y el *Listener* se elegirán aleatoriamente.

La evaluación de prestaciones la realizaremos en función de la carga de tráfico, el tipo de tráfico, distintos tamaños de la red, capacidad de los enlaces y tipo de la red. A su vez la planificación podrá asignar recursos a un flujo de forma óptima/sub óptima, o no factible.

En esta primera fase se desarrollarán por simulación tanto las arquitecturas centralizadas, como la federada. Para esta segunda se desarrollarán diversas instancias IA-TSN actuando como entidades locales que dialogarán con la instancia central IA-TSN.

En la segunda fase se desarrollará una prueba de concepto para cada una de las dos arquitecturas propuestas. Inicialmente esta prueba de concepto será simulada, para posteriormente, si fuera posible, integrarla con el *testbed* compuesto por nuestro grupo de conmutadores, CNC, CUC y el emulador 5G de nuestro laboratorio.

La implementación física del sistema presentará siempre resultados más fiables, precisos y ajustados a la realidad respecto a los resultados de la primera fase. Sin embargo, lo que estos sistemas pueden abarcar es limitado a sus características y puede no resultar del todo flexible, además de sus limitaciones en cuanto escalabilidad dada la inversión económica necesaria.

Para simplificar y resultar más efectivos y capaces de iterar rápidamente tanto el escenario como nuevas implementaciones, resulta ideal el uso de simuladores o emuladores de redes para abordar el problema de TSN. Este tipo de software puede dividirse en tres familias diferentes: Simulación de eventos discretos, basada en seguimiento y la simulación de Monte Carlo. Entre ellas, la plataforma dominante es la basada en eventos discretos, siendo las más conocidas OPNET, OMNeT++ y la serie NS.

Para elegir un simulador para la red TSN, hemos tenido en consideraciones diferentes factores. Los aspectos clave pueden resumirse en:

- **Completitud:** El simulador debe de tener todas las funcionalidades TSN, tales como prioridades en las colas o el sistema de control de estas.
- **Flexibilidad:** En caso de que algunas de las funcionalidades necesarias no estén presentes, se pueden adaptar o añadir.
- **Sencillez:** No debe de ser excesivamente complicado su uso o instalación, facilitando el flujo de trabajo.
- **Consistencia:** Ser capaz de obtener resultados coherentes y consistentes en las simulaciones.
- **Económico:** Su desarrollo e implementación deben tener unos costes bajos.

C. IA-TSN y ORAN

La arquitectura que se propone en este proyecto está perfectamente alineada con ORAN (ver Figura 4-1). E. Municio et al. plantean una arquitectura semejante en [32].

Figura 4-1: Arquitecturas ORAN-TSN

Los planos de datos, de usuario y de control de la arquitectura *zero-touch* propuesta, se ubicarían en la *Distributed Unit, Non-Real Time RIC* situada en el SMO y *Near-Real Time RIC*, respectivamente.

Para ello se tienen que desarrollar un nuevo módulo CUC que se alojará en el *Non-Real time RIC*. Paralelamente en la *Near-Real Time RIC* se deberá desplegar el CNC y en las xApps desarrollar nuestra entidad centralizada de IA-TSN. Del mismo modo ubicaremos

en la *Distributed Unit* las correspondientes IA-TSN locales que gobernarán los bridges TSN.

El CUC se comunicaría con el CNC a través de los interfaces A1, y el CNC con el O-CU-CP, O-CU-UP y la O-DU con el interfaz E2. A su vez se utilizarían los interfaces F1-c y F1-u para comunicarse los O-CU-CP/UP con la O-DU. A su vez el ethernet *bridge* se interconectará con el NG-U a la UPF.

4.2. Diseño inicial de la solución 6GSmart

Teniendo en cuenta los requerimientos de diseño anteriores, OMNeT++ ha sido el simulador que más se acomoda a los requisitos de este proyecto.

OMNeT++ (*Objective Modular Network Testbed* in C++) se trata de un simulador discreto de eventos, el cual se utiliza en la simulación de redes [38]. Esto implica que la simulación únicamente avanza planificando eventos a futuro en la llamada *event queue*, denominada como *future event set* en OMNeT++. Se trata de una estructura de datos esencial. El simulador ejecuta los eventos en orden cronológico, hasta que dejen de existir eventos en la cola o se llegue a un estado terminal (por ejemplo, un tiempo máximo de simulación).

Dada su naturaleza *open-source* y ser gratuito dentro del uso no comercial, es un buen candidato para su uso en entornos de investigación. Además, al ser un sistema modular, permite el desarrollo de diferentes añadidos, que expanden y posibilitan la simulación de nuevos protocolos y tecnologías a medida que van apareciendo [33].

Uno de ellos se trata de NeSTiNg [34], colección de extensiones para OMNeT++ creada para facilitar y probar simulaciones de TSN, incorporando parte de los mecanismos que definen TSN y sus componentes (*switches* y dispositivos finales).

Además, añaden soporte para la sincronización temporal entre dispositivos TSN, *preemptable frames* y *shaping* basado en crédito o tiempo en los *switches*.

El uso de ambas herramientas añade al conjunto de funciones de OMNeT++ tales como *Frame Tagging*, *Time Aware Shaping* y el comentado *Frame Preemption*, ofreciendo así todo un conjunto de elementos con el que poder realizar las primeras simulaciones de escenarios TSN.

El ciclo de vida de una simulación de OMNeT++ requiere de dos componentes, los ficheros NED en los que se describen la topología de la red, qué módulos se utilizan y cómo estos están conectados entre sí y las jerarquías que tienen entre ellos para establecer relaciones. Se trata de un lenguaje de alto nivel que permite estructurar y organizar el modelo a simular.

El otro tipo de ficheros que necesita el *framework* son los llamados INI, donde se configuran los parámetros de simulación y otros ajustes, además de especificar la duración de la simulación, condiciones iniciales, tiempo de ejecución y otros ajustes que afectan a la simulación. En resumen, se utiliza para configurar y controlar cómo se ejecuta la simulación. Una vez definidos ambos ficheros, se importan en el simulador y se

inicializan. Durante la simulación, se van procesando los eventos de la cola hasta llegar como se ha comentado anteriormente, a un estado terminal.

A. Inclusión del módulo IA-TSN en el entorno de OMNeT++

Dada la naturaleza modular del simulador, se presentan dos opciones: (i) el desarrollo de un módulo en C++ que implementa el modelo de IA-TSN, importado como un módulo más dentro del conjunto, o bien (ii) hacer uso de las API que nos ofrece OMNeT++, a través de las cuales un programa puede iterar sobre los eventos de la cola y procesarlos individualmente [35].

Existen diferentes entornos que pueden integrarse en OMNeT++ en función del tipo de algoritmo ML que queramos implementar. Dentro de las opciones de aprendizaje supervisado aparece:

- TensorFlow C++ API - Una red neuronal (entrenada o sin entrenar) se programa en Python, se exporta y es usada en una simulación de OMNeT++
- frugally-deep - *Header only library* para realizar inferencias en modelos C++ de Keras. Esto implica que no necesita de archivos de código separados ni enlaces a bibliotecas externas, resultando en una mayor eficiencia, pero con funcionalidades más limitadas.

En el caso de *Reinforcement Learning*, OpenAI Gym resulta una opción interesante. En [36] M. Schettler et al. introdujeron una interfaz de OpenAI Gym para Veins (*Vehicles in Network Simulation*) basado en OMNeT++ llamada Veins-Gym. Aunque esta solución está desarrollada para su uso en una red Veins, puede funcionar con cualquier tipo de modelo de simulación que aplique federación.

5. Conclusiones

En este documento se ha planteado una nueva arquitectura centralizada y federada de contacto-cero con el objetivo de automatizar la configuración, gestión y calidad de servicio de los flujos optimizando los recursos de la infraestructura y manteniendo el balanceo de carga entre rutas.

La solución propuesta integra los módulos de IA-TSN en la arquitectura TSN siendo compatibles con O-RAN. Esta solución de la arquitectura ha sido contrastada con un exhaustivo análisis del estado del arte.

Finalmente, se han presentado las fases de diseño y validación de la arquitectura, y el entorno donde se desarrollará la prueba de concepto.

6. Referencias

- [1] E. Karger and M. Kureljusic, “Artificial intelligence for cancer Detection-A bibliometric analysis and avenues for future renting with deep reinforcement learning,” en, *Curr Oncol*, vol. 30, no. 2, Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM, pp. 1626–1647, Jan. 2023.
- [2] R. Abduljabbar, H. Dia, S. Liyanage, and S. A. Bagloee, “Applications of artificial intelligence in transport: An overview,” *Sustainability*, vol. 11, no. 1, 2019.
- [3] R. N. Boute and M. Udenio, “AI in logistics and supply chain management,” in *Global Logistics and Supply Chain Strategies for the 2020s: Vital Skills for the Next Generation*, R. Merkert and K. Hoberg, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2023, pp. 49–65.
- [4] N. R. Tadapaneni, “Artificial intelligence in finance and investments,” *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, vol. 9, no. 5, 2019.
- [5] J. Qi, Q. Zhou, L. Lei, and K. Zheng, “Federated reinforcement learning: Techniques, applications, and open challenges,” *CoRR*, vol. Abs/2108.11887, 2021.
- [6] C. Zhang, Y. Xie, H. Bai, B. Yu, W. Li, and Y. Gao, “A survey on federated learning,” *Knowledge-Based Systems*, vol. 216, p.106775, 2021.
- [7] Benzaid, C., Taleb, T., “AI-Driven Zero Touch Network and Service Management in 5G and Beyond: Challenged and Research Directions”, *IEEE Network*, March/April 2020.
- [8] 3GPP Technical report (TR 28.908). Study on Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ ML) management, Sep. 2023.
- [9] ETSI, “Experiential Networked Intelligence (ENI); ENI Definition of Categories for AI Application to Networks,” GR ENI 007 V1.1.1, Nov. 2019.
- [10] ETSI, “Experiential Networked Intelligence (ENI); Terminology for Main Concepts in ENI,” GR ENI 004 v2.2.1, Dec. 2021.
- [11] ITU-T Y.3177, “Architectural framework for artificial intelligence-based network automation for resource and fault management in future networks including IMT-2020”, Feb. 2020.
- [12] O-RAN Alliance, “O-RAN Architecture Description,” Feb. 2020.
- [13] O-RAN Alliance, “O-RAN Fronthaul Control, User and Synchronization Plane Specification 7 (O-RAN.WG4.CUS.0-v07.00),” Tech. Rep., 2021.
- [14] ISO, “Information technology - Artificial intelligence - Artificial intelligence concepts and terminology,” ISO/IEC 22989:2022.

- [15] IEEE time sensitive networking task group, 2017, [Online]. Available: <http://www.ieee802.org/1/pages/tsn.html>. Accessed on 30 Oct.2023.
- [16] L.L. Bello, W. Steiner, “A perspective on IEEE time-sensitive networking for industrial communications and automation systems,” *Proc. IEEE* vol. 107 (6), pp. 1094-1120, 2019.
- [17] F. Dürr, N.G. Nayak. No-wait packet scheduling for IEEE time-sensitive networks (TSN), in Proceedings of the 24th International Conference on Real-Time Networks and systems, RTNS, 2016.
- [18] S.S. Craciunas, R.S. Oliver, W. Steiner, Formal Scheduling Constraints for Time-Sensitive Networks. 2017, arXiv:1712.02246
- [19] X. Jin, C. Xia, N. Guan, C. Xu, D. Li, Y. Yin, P. Zeng, “Real-Time Scheduling of Massive Data in Time Sensitive Networks with a Limited Number of Schedule Entries,” *IEEE Access* 8 (2020) 6751-6767.
- [20] R. Dobrin, N. Desai, S. Punnekkat. On Fault-tolerant Scheduling of Time Sensitive Networks, in International Workshop on Security and Dependability of Critical Embedded Real-Time Systems, CERTS, 2019.
- [21] M. Pahlevan, R. Obermaisser. Genetic Algorithm for Scheduling Time-Triggered Traffic in Time-Sensitive Networks. In Proceedings of the 2018 IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Torino, Italy, 4–7 Sep. 2018.
- [22] M. Pahlevan, N. Tabassam, R. Obermaisser. Heuristic list scheduler for time triggered traffic in time sensitive networks. *ACMSIGBED Rev.*2019,16, 15–20.
- [23] M. Nawaz, E.E. Enscore, I. Ham. A heuristic algorithm for the m-machine, n-job flow-shop sequencing problem. *Omega*1983,11,91–95.
- [24] H. Nie, S. Li, Y. Liu, “An Enhanced Routing and Scheduling Mechanism for Time-Triggered Traffic with Large Period Differences in Time-Sensitive Networking,” *Appl. Sci*, vol. 12, p.p. 1-23, 2022. MPDI 4448. doi.org/10.3390/app12094448.
- [25] J. Min, Y. Kim, M. Kim, J. Paek, R. Govindan, “Reinforcement learning based routing for time-aware shaper scheduling in time-sensitive networks,” *Computer Networks*, vol. 235, pp. 1-12, Nov. 2023.
- [26] L. Yang, Y. Wei, F.R. YU, Z. Han, “Joint routing and scheduling optimization in time-sensitive networks using graph-convolutional-network-based deep reinforcement learning, *IEEE Internet of Things Journal*,” vol. 9 (23), pp. 23981-23994, 2022.
- [27] H. Yu, T. Taleb, J. Zhang, “Deep reinforcement learning based deterministic routing and scheduling for mixed-criticality flows,” *IEEE Trans. Ind. Inform*, vol. 19 (8), pp. 8806-8816, 2023.
- [28] V. Balasubramanian, M. Aloqaily, M. Reisslein, “Fed-TSN: Joint Failure Probability-Based Federated Learning for Fault-Tolerant Time-Sensitive Networks,”

IEEE Transactions on Network and service management, vol. 20, pp. 1470-1485, no. 2, June 2023.

[29] P802.1Qdj – Configuration Enhancements for Time-Sensitive Networking, September 2023 [Online]. Available: <https://1.ieee802.org/tsn/802-1qdj/>. Accessed on 30 Oct.2023.

[30] IEEE 802.1Qcw. YANG Data Models for Scheduled Traffic, Frame Preemption, and Per-Stream Filtering and Policing. D2.2. April 2022. [Online]. Available: <https://1.ieee802.org/tsn/802-1qcw/>. Accessed on 30 Oct.2023.

[31] IEEE 802.1CBcv. Frame Replication and Elimination for Reliability - Amendment 1: Information Model, YANG Data Model, and Management Information Base Module. 2021. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9715061>. Accessed on 30 Oct.2023.

[32] E. Municio, G. Garcia-Aviles, A. Garcia-Saavedra, and X. Costa-Pérez,” O-RAN: Analysis of Latency-Critical Interfaces and Overview of Time Sensitive Networking Solutions,” *IEEE Communications Standards Magazine*, pp. 82-89, September 2023.

[33] What is OMNet++? [Online] Available: <https://omnetpp.org/intro/>. Accessed on 30 Oct.2023.

[34] NeSTiNG[Online] Available: <https://omnetpp.org/download-items/NeSTiNg.html>. Accessed on 30 Oct.2023.

[35] L. Giacomoni, B. Benny, G. Parisi. RayNet: A Simulation Platform for Developing Reinforcement Learning-Driven Network Protocols. <https://arxiv.org/pdf/2302.04519.pdf>. Accessed on 30 Oct.2023.

[36] Safety Gym, OpenAI.com [Online] Available: <https://openai.com/research/safety-gym>. Accessed on 30 Oct. 2023.

[37] State of the art review and initial design of 6GSMART extreme KPI mechanisms 6G for Smart Cyber Physical Production Systems of Systems – extreme KPIs and Zero Touch Automation (6GSMART-EZ-D1.1). 31 de octubre de 2023.

[38] <https://omnetpp.org/>. Accessed on 27 Nov. 2023.